

УДК 94

Савельева А.В.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

**ДОКУМЕНТЫ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА У. ГРАНТА
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПО ИСТОРИИ США 40–80-х гг. XIX в.:
КРАТКИЙ ОБЗОР**

Аннотация. В статье представлен краткий обзор документов 18-го американского президента У. Гранта, оцифрованных и размещенных на официальном сайте Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки. Они представляют интерес для исследователей, которые занимаются изучением политического и социально-экономического развития США в 40–80-е гг. XIX в.

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки; президент; У. Грант; Библиотека Конгресса США.

Документы американских президентов – важнейший источник информации по истории Соединенных Штатов Америки определенного периода. В настоящее время оцифровкой и предоставлением доступа к документам глав американского государства занимается Библиотека Конгресса США.

Библиотека Конгресса США – крупнейшая в мире библиотека, предоставляющая доступ к документам по американской истории. Она была основана 24 апреля 1800 г. В настоящее время библиотека является главным исследовательским подразделением американского Конгресса и учреждением по управлению авторскими правами. Она расположена в трех зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия. Помимо этого существует еще один корпус, построенный в 2007 г. Он расположен в городке Калперер, штат Виргиния. В этом здании хранятся музыкальные коллекции, собрания фильмов, а в последнее время – оцифрованные документы и книги. Библиотека Конгресса претендует на звание самой большой библиотеки в мире. Ее коллекции универсальны, не ограничены предметом, форматом или национальной границей и включают исследовательские материалы со всех частей света и на более чем 450 языках.

В настоящее время Библиотека Конгресса завершила более чем двадцатилетнюю инициативу по оцифровке документов почти двух десятков первых президентов Соединенных Штатов Америки. В библиотеке хранятся документы 23 американских президентов (от Дж. Вашингтона (1-й президент США, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки) до К. Кулиджа (30-й президент США от Республиканской партии)).

Отдельный интерес представляет коллекция документов Улисса С. Гранта (1822–1885). Улисс Симпсон Грант – это американский политический и военный деятель. Он возглавлял армию Союза в годы Гражданской войны в США 1861–1865 гг., был генералом армии. С 4 марта 1869 по 4 марта 1877 гг. У. Грант являлся 18-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Коллекция документов У. Гранта, представленная в Библиотеке Конгресса США, содержит приблизительно 50 000 документов, датируемых 1819–1974 гг. В их число входят: общая и семейная переписка; речи У. Гранта; письма; отчеты; сообщения; военные отчеты; финансовые и юридические документы; газетные вырезки; альбомы для вырезок; памятные вещи и др.

Все документы коллекции, оцифрованной и представленной на официальном сайте Библиотеки Конгресса США (<https://www.loc.gov>), классифицированы на одиннадцать групп (серий):

– Серия 1 «Общая корреспонденция и сопутствующие материалы, 1844–1922» включает: письма, написанные Улиссом С. Грантом своей жене Джулии Дент Грант и связанные с ними предметы; общую корреспонденцию; копии документов У. Гранта из других коллекций; переписку У. Гранта с Уильямом У. Смитом. Все документы расположены в хронологическом порядке (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 2 «Почтовые книги, 1869–1877» содержит копии писем, подписанных У. Грантом или его секретарями (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 3 «Речи, доклады, послания, 1863–1876» представлена одноименными материалами, расположенными в хронологическом порядке (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 4 «Личные воспоминания, 1884–1885» включает оригинал рукописей мемуаров У. Гранта (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 5 «Записи Штаб-квартиры, 1861–1869» состоит из корреспонденции; телеграмм; депеш; общих и специальных приказов и связанных с ними записей. Все эти документы были изданы в период президентства У. Гранта (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 6 «Альманах, 1838–1867» включает: военные архивы; фотокопию отчета У. Гранта и два рисунка, сделанных им во время учебы в Военной академии США (Вест-Пойнте), штат Нью-Йорк; фотографии и вырезки (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 7 «Альбомы для вырезок, 1870–1892» представлена одноименными альбомами, состоящими из газетных вырезок и расположенными в хронологическом порядке (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 8 «Дополнение I, 1846–1893» содержит корреспонденцию; книгу с автографами; газетные вырезки; сувениры; финансовые отчеты; сертификаты и прочее. Кроме того в эту серию включены различные предметы, приобретенные Библиотекой Конгресса США до 1973 г. (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 9 «Дополнение II, 1848–1974» состоит из переписки У. Гранта с военными офицерами; писем внука У. Гранта; штабной книги, датированной 1846–1848 гг. (период американо-мексиканской войны) (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серию 10 «Дополнение III, 1819–1969» составляют:

1. Семейная переписка, 1862–1965 гг. (переписка У. Гранта с женой, сыновьями и другими членами семьи).

2. Личная и профессиональная переписка, 1840–1885 гг. (входящая и исходящая корреспонденция и прилагаемые материалы, которыми У. Грант и его сотрудники обменивались с военными офицерами, членами Конгресса Соединенных Штатов Америки, губернаторами штатов и чиновниками, бизнесменами, частными лицами и друзьями).

3. Военная картотека, 1846–1903 гг. (копии приказов, отчетов и официальных депеш о Гражданской войне 1861–1865 гг.; меморандумы, стенограммы свидетельских показаний Конгресса; копии отчетов периода американо-мексиканской войны; предметы, относящиеся к военной карьере У. Гранта).

4. Сочинения, 1847–1969 гг. (черновики, отчетные ведомости и корреспонденция; речи, стихотворение и другие сочинения У. Гранта).

5. Альманах, 1819–1944 гг. (печатные материалы; финансовые отчеты; заявление Улисса С. Гранта о банкротстве компании "Grant & Ward"; фотографии; завещания; сувениры и другие разнообразные материалы).

6. Прочее, 1819–1969 гг. (корреспонденция; печатные материалы и другие предметы, не вошедшие в вышеперечисленные серии) (<https://clck.ru/UAjUf>).

– Серия 11 «Дополнение IV, 1845–1932» включает семейную и общую переписку (<https://clck.ru/UAjUf>).

Таким образом, недавно оцифрованные документы 18-го американского президента У. Гранта представляют интерес для исследователей, занимающихся изучением истории Соединенных Штатов Америки. Они разнообразны по своему составу и содержанию; позволяют реконструировать отдельные события американской истории 40–70-х гг. XIX в.

© Савельева А.В., 2021